

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI**

**YANGI O'ZBEKISTON
STRATEGIYASINI AMALIYOTGA JORIY
ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK
ASOSLARI**

Respublika ilmiy-nazariy anjumani

O'ZBEKISTON STRATEGIYASI | 2030

Farg'ona - 2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**YANGI O'ZBEKISTON
STRATEGIYASINI AMALIYOTGA JORIY
ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK
ASOSLARI**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami

Farg'ona -2024

«Yangi O'zbekiston strategiyasini amaliyotga joriy etishning nazariy-metodologik asoslari». – Farg'ona, 2024-yil 27 mart.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni, 2019-yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-sonli Farmoni hamda 2024-yilga mo'ljallangan xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar ro'yxatini tasdiqlash to'g'risidagi buyrug'idagi ustuvor vazifalarini amalga oshirish maqsadida “Yangi O'zbekiston strategiyasini amaliyotga joriy etishning nazariy-metodologik asoslari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani tashkil etildi.

Mas'ul muharrirlar:

Asatulloev I.A. – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Mirzaraximov B.X. – falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plamida Yangi O'zbekiston strategiyasini amaliyotga joriy etishning nazariy-metodologik asoslari bo'lgan milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, adolatli ijtimoiy siyosatni rivojlantirishning konseptual omillari, ma'naviy va ma'rifiy taraqqiyotning tarixiy-falsafiy mushtarakligi va yangi O'zbekiston va umubashariy muammolar dialektikasi tahlil qilingan.

Ma'ruza tezislarida berilgan ma'lumot uchun mualliflarning o'zlari javobgar hisoblanishadi.

© Farg'ona davlat universiteti, 2024

4. Карлейл Т., Герои почитание героев и героическое в историкои. — Москва: Эксмо, 2008.
5. Қодиров П. Амир Темур сиймоси. -Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2008.
6. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. Под.ред. П. Бергера, С.Хантингтона. –М.: Аспект-Пресс, 2004. –С. 123.
7. Темур тузуклари. –Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2016. – 93 б
8. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук (Подшоҳларга қўлланма). – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1997. –Б. 67-68.

YOSHLARDA G‘AYRIIJTIMOIY XULQNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR: KOMPLEKS TAHLIL

Qayumov Joxongir Alimjon o‘g‘li
mustaqil tadqiqotch
Orcid ID: 0009-0003-5353-8541

Annotatsiya: *O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida jinoyat va jazoga doir xalqaro va milliy huquqiy tajribalarni o‘rganish, ularni amaliyotga joriy qilish tizimini yaratishga alohida ahamiyat berilib, qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Jamiyatda jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta‘minlash, jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi muammolarni hal qilish asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu ma‘noda, jinoyatchilikning sodir etilishi jamiyatda aholining tinch, osoyishta, farovon hayot kechirishiga hamda har tomonlama yetuk, bilimli, mustaqil fikrlaydigan shaxsni shakllantirishga to‘sqinlik qiladi. Shu bois jinoy xatti-harakatlarni kasb qilib olgan shaxslarning ruhiy olamini o‘rganish, nafaqat huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarining, balki butun bir jamiyatning ham diqqat-e‘tiborini o‘ziga qaratmogda. Maqolada g‘ayriijtimoiy xulqni shakllantiruvchi omillar falsafiy jihatdan va kompleks tahlil etligan.*

Kalit so‘zlar: *jinoyat va jazo, g‘ayriijtimoiy, ruhiy anomaliya, huquqbuzarlik, inson xulqi, huquqiy belgilar, jinoyat ruhiyat, jinoyat vorisiylik, ijtimoiy determinatsiyalash, jinoyat motivlari, zo‘ravonlik jinoyatlari, ijtimoiy-axloqiy buzilish.*

Kirish

Zamonaviy jamiyatda inson xulq-atvorining turli ko‘rinishlarini o‘rganish, ayniqsa, g‘ayriijtimoiy xulqatvorning kelib chiqish sabablari va shakllanish mexanizmlarini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Yoshlarda g‘ayriijtimoiy xulq – bu jamiyatda qabul qilingan axloqiy, huquqiy va madaniy me‘yorlarga zid bo‘lgan harakatlar majmuidir. Bunday xatti-harakatlar jamiyat barqarorligiga putur yetkazadi, shaxslararo munosabatlarni izdan chiqaradi hamda turli ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulqni shakllantiruvchi omillar ko'p qirrali va murakkab bo'lib, ular biologik predispozitsiyalardan tortib, ijtimoiy muhit, tarbiya, ta'lim darajasi, oilaviy holat va ommaviy axborot vositalarining ta'sirigacha bo'lgan keng spektrni qamrab oladi. Shu bois, bunday xulq-atvorni birgina yo'nalishdan turib izohlash yetarli emas — muammoni har tomonlama, ya'ni bioijtimoiy yondashuv asosida kompleks tahlil qilish lozim.

Mazkur maqolada g'ayriijtimoiy xulqning shakllanishiga ta'sir etuvchi biologik va ijtimoiy omillar tizimli tarzda o'rganiladi, mavjud ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi hamda ushbu masalada samarali profilaktik choralarni ishlab chiqish zarurati yoritiladi. Mavzuning dolzarbligi, ayniqsa, yoshlar orasida kuzatilayotgan huquqbuzarliklar va ijtimoiy deviant xatti-harakatlarning ortib borayotganligi fonida yanada ortib bormoqda.

Tahlil va natijalar

Inson xulqi murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, uni o'rganishda tizimli yondashuv va ehtimol tutilgan jarayonlar haqidagi zamonaviy tasavvurlarga ega bo'lish talab qilinadi. Har bir axloqiy hodisaning mohiyati uning shaxs xulqining umumiy tuzilishidagi o'rni bilan bog'liq. Individual rivojlanish jarayonida axloqiy tizimlar individual axloqiy strategiyaning murakkab majmuiga aylanadi va shaxsning axloqiy tipini hosil qiladi. Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulq sabablari haqida so'z borar ekan, avvalo, muammoni tahlil qilishning asosiy prinsiplarini keltirib o'tamiz[7:5].

Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulq normadagi xulq kabi ko'p omillidir, u bir yoki hatto bir qancha sabablarning oqibati emas. Biroq, alohida olingan individual axloqiy ko'rinishning ko'p omillar bilan bog'liqligi va ehtimolli xususiyati uni o'rganib bo'lmasligini bildirmaydi. Bu o'rinda shaxsning tipik individual-psixologik xususiyatlari va axloqiy qarashlarini aniqlash ustun ahamiyatga ega.

Ijtimoiy va biologik omillar o'z-o'zicha emas, balki jinoyatchi xulqining tipini hosil qiluvchi uning shaxsiy-psixologik xislatlarida birlashgan holda g'ayriijtimoiy xulqning aniqlovchilariga aylanadi. Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulq ijtimoiy ijobiy xulqdan yo'nalishining mazmuni bo'yicha ham, psixoregulyatsion xususiyatlari bo'yicha ham ajralib turadi. Shaxs xulqi uning ehtiyojlari, anglangan va anglanmagan mayllari tizimi, oldiga maqsad qo'yish va unga erishish xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulqni shakllantiruvchi omillar deganda insonning jamiyatda umumqabul qilingan axloqiy, huquqiy va ijtimoiy me'yorlarga zid harakatlar (ya'ni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar) qilishi yoki ularga moyillik shakllanishiga sabab bo'ladigan ichki (biologik, psixologik) va tashqi (ijtimoiy, muhitga oid) omillar majmuasi tushuniladi.

Boshqacha qilib aytganda:

Bu omillar odamni g'ayriijtimoiy xatti-harakat qilishga undovchi sabablar bo'lib xizmat qiladi. Ular quyidagicha guruhlarga bo'linadi:

1. Biologik omillar

Nerv tizimining o'ziga xosligi (masalan, tez qo'zg'aluvchanlik, impulsivlik)

Genetik moyillik (ba'zi hollarda tajovuzkorlik irsiy bo'lishi mumkin)

Miya faoliyatidagi buzilishlar yoki patologiyalar

Gormonlar va neyromediatorlar (masalan, adrenalin, serotonin darajasining o'zgarishi)

2. Psixologik omillar

Shaxsiy xarakter xususiyatlari (masalan, empatiya yetishmasligi, past ijtimoiy mas'uliyat)

Ruhiy salomatlik muammolari (depressiya, antisotsial shaxs buzilishi)

Past o'zini baholash yoki ichki ziddiyatlar

3. Ijtimoiy omillar

Oilaviy muhit (tajovuzkor yoki befarq ota-onalar, nazorat yetishmasligi)

Salbiy ijtimoiy muhit (jinoyatchilik darajasi yuqori hududlar)

Ta'lim darajasining pastligi

Ommaviy axborot vositalarida zo'raonlikni targ'ib qiluvchi materiallar

Yomon guruh ta'siri (masalan, deviant do'stlar davrasi)

Inson xulqida na obyektiv, na subyektiv omillarni alohida ajratish mumkin. Ijtimoiy omillar odamlar xulqiga bevosita ichki shaxsiy, individual-psixologik hodisalar orqali ta'sir ko'rsatadi. Shaxs qanchalik kam ijtimoiylashgan bo'lsa (bu, odatda, jinoyatchi shaxsning o'ziga xos xususiyatidir), biologik omillarning ustun (dominanta) bo'lish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Inson ongining rivojlanishi qanchalik cheklangan bo'lsa, uning xulqida iyerarxik jihatdan quyi turadigan motivatsiya darajalari shunchalik katta rol o'ynaydi[7:6].

Rus olimi G.A.Avanesov inson xatti-harakatiga salbiy ta'sir etuvchi quyidagi biologik shart-sharoitlarni ajratadi:

–jinsiy buzilish va jinoyatlarning sababigaaylanadigan biologik ehtiyojlar patologiyasi;

– asab tizimining qo'zg'aluvchanligini kuchaytiradigan, noadekvat reaksiyani keltirib chiqaradigan va harakatlarni ijtimoiy nazorat qilishni qiyinlashtiradigan asab-ruhiy kasalliklar; – turli xil psixosomatik, allergik, zaharvandlik bilan bog'liq kasalliklarga olib keladigan va qo'shimcha jinoiy omil bo'lib xizmat qiladigan psixofiziologik zo'riqishlar[1:226-230].

–Ruhiy anomaliya (normadan og'ish)lar esa irsiy (genetik) ildizlarga ega bo'lib, asabiy- ruhiy buzilishlar faqat noqulay muhit ta'siridagina jinoiy xulqning sababi bo'lishi mumkin.

–Ma'lum bo'lishicha, ruhiy anomaliya holatida shaxslar tomonidan jismoniy kuch ishlatish (odam o'ldirish, nomusga tegish, tan jarohati yetkazish) va bezorilik jinoyatlari sodir etilgan. Masalan, aqli raso deb tan olingan va odam o'ldirish, nomusga tegish, tan jarohati yetkazish jinoyatlarini sodir etgan voyaga yetmaganlar ekspertizadan o'tkazilganda ularning har besh nafaridan uch nafarida aqli raso bo'lgan holda o'z jinoiy qilmishlariga yo'l ochuvchi turli anomaliya holatlari borligi aniqlangan[6:141].

–Voyaga yetmaganlar sodir yetgan huquqbuzarliklarning 23-43% ini ruhiyatida turli darajadagi ruhiy kamchiliklar mavjud bo'lgan yoshlar amalga oshirganlar. Jismoniy kuch ishlatish orqali og'ir turdagi jinoyat sodir etganlarning umumiy miqdorida anomaliya holatlarining mavjudligi tahlil etilganda 33 % shaxslarda anomaliya holatlari, 19 % ida markaziy asab tizimining organik jarohati, 18 % ida bosh miya jarohati, 17 % ida surunkali

alkogolizm alomatlarining mavjudligi aniqlangan. Shu ma'noda, aksariyat jinoyatchi shaxslarning xulqida janjalkashlik, tez ta'sirlanish, salbiy mayllarning o'z-o'zidan paydo bo'lishi, o'z xulqini ijobiy qadriyatlar va motivatsiyalar bilan boshqarish mexanizmining sustligini kuzatish mumkin.

Jinoyatchilarning ayrim xudbinona intilishlari yoshlarda g'ayriijtimoiy tus olganda ularning axloqiy tizimini ong osti mayllari darajasida boshqaradi. Yaqin o'tmishda bo'lgan freydizmning asossiz tanqid qilinishi bizda "ong osti" tushunchasiga salbiy munosabatni yuzaga keltirdi. Hozirgi ilmiy psixologiya "ong osti omilini" "o'z" o'rniga qaytardi. Biroq "ong osti omilining taqiqlanganligi" fikri hali hukmronlik qilishda davom etmoqda. Biroq, ushbu cheklangan konsepsiya asosida shaxsning aksariyat vaziyat va impulslar bilan bog'liq harakatlarining ma'nosi va g'ayriqonuniy mohiyatini tushunib bo'lmaydi. Garchi ushbu harakatlar mexanizmini ifodalash uchun soxta ilmiy surrogat – "motivsiz jinoyat" tushunchasi o'ylab topilgan bo'lsa-da, bu vaziyatdan chiqish yo'li emas, chunki sababsiz hodisalar sodir bo'lmaydi[6:142].

Rus olimi A.R.Ratinovning o'tkazgan tadqiqotida jinoyatchilar va qonunga itoatkor fuqarolar o'rtasidagi jiddiy psixologik farqlar borligi kuzatilgan. Ya'ni shkalali tahlilda tekshiriluvchilarning qonunga itoatkor guruhi barcha asosiy qadriyatlarga ijtimoiy-ijobiy munosabatini, o'z hayotining mazmunini baholashi bo'yicha jinoyatchilardan ancha ustun ekanligi ma'lum bo'lgan.

Jinoyatchilar bilan qonunga itoatkor shaxslar o'rtasidagi farqlar ijtimoiy muhit, faoliyat, badiiy zavq, nikoh, sevgi, farzandlar, oila kabi qadriyatlarda yorqin ko'rinadi[5:59].

Jinoyatchi shaxsini psixologik jihatdan o'rganishda uni ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqadorlikda tahlil qilish kerak bo'ladi. Chunki jinoiy xulqni shaxs yoki muhit emas, balki aynan ularning o'zaro aloqasi yuzaga keltiradi[3:37].

Ijtimoiy muhitning jinoiy xulqqa ta'siri murakkab xususiyatga ega. "Jinoyatchi shaxsi" tushunchasi o'ziga xos ravishda jinoyatchining ijtimoiy belgilarini ifodalaydi, ya'ni shaxsning "ijtimoiy qiyofasi"ni ochib berishga xizmat qiladi[8:84].

Ijtimoiy shart-sharoitlarning g'ayriijtimoiy xulq bilan aloqasi murakkabdir, buning ustiga doimo ijtimoiy shart-sharoitlar jinoyatda muayyan shaxs orqali o'zgargan holda namoyon bo'ladi. Bir qator hollarda ular uzoq vaqt ijtimoiy o'zaro munosabatda bo'lish jarayonida shaxsda nisbatan barqaror iz qoldiradi va ayrim jinoiy harakatlarni emas, balki barqaror g'ayriqonuniy yo'nalishni yuzaga keltiradi. Bu yo'nalish jinoyatchiliklar majmuida ko'rinadi.

Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulqning qonuniy xatti-harakatdan farqi, bizningcha, qadriyatlar, qarashlar va ijtimoiy maqsadlar tizimidan, ya'ni ongning mazmun bilan bog'liq tomonidan kelib chiqadi. Umum e'tirof etishicha, g'ayriijtimoiy xulqning bevosita sabablarini aynan shaxs va ijtimoiy muhitning qadriyatli-normativ tizimlaridan, ularning o'zaro munosabatidan izlash kerak.

Hozirgi kunda moddiy-tovar boyliklar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o'rtasidagi uzilish ijtimoiy salbiy oqibatlarini keltirib chiqarayotgani hammaga ma'lum. Bu o'rinda jinoiy xulq shakllanishining kamida ikki variantini farqlash lozim.

U biz yuqorida ko'rib chiqqan mehnat va taqsimot sohalaridagi ijtimoiy ziddiyatning ta'siriga o'xshash tarzda yuz beradi, ya'ni iste'mol tovarlari va xizmatlarning taqchilligi aholining psixologiyasiga salbiy ta'sir etadi va noadekvat (nomutanosib) ijtimoiy qarashlarni yuzaga keltiradi, bu esa aholining jinoiy faollik darajasida ko'rinadi.

Xizmat (ish) o'rinlarining yetishmovchiligi jinoyatchilikning ortib borishiga olib keladi. Maishiy xizmatlarning yaxshi rivojlanmaganligi odamlar o'rtasidagi munosabatlarda keskinlikning ortishiga, nizoli ijtimoiy psixologik muhit shakllanishiga olib keladi. Tadqiqotlar natijalarining ko'rsatishicha, maishiy xizmatlar kamroq rivojlangan hududlarda ushbu sohada nizolar boshqa joydagilardan ko'proq bo'ladi[2:61-67].

O'z harakatlarini oqlash maqsadida javobgarlikdan bo'yin tovlash, o'zini ruhiy jihatdan himoyalash aksariyat jinoyatchilarga xos bo'lgan psixologik xususiyatdir. Oldindan rejalashtirilgan va sodir etilgan jinoyatni oqlash turli usullar bilan amalga oshiriladi:

- jinoyat qurbonining aybdorligini bo'rttirib ko'rsatish;
- ijtimoiy va huquqiy normalarni g'ayriijtimoiy guruhlar (banda, o'g'rilar to'dasi)ning qoidalariga qarshi qo'yib qadrsizlantirish;
- javobgarlikni boshqalarning gardaniga qo'yish, yuzaga kelgan vaziyat bilan o'zini oqlash va sh.k. Ijtimoiy qadriyatlardan begonalashgani bois jinoyatchi ruhiy dekompensatsiyalar (ichki ruhiy muvozanat hosil qiluvchi soxta "o'rinbosar"lardan foydalanish) asosida o'zining jinoiy xulqi sabablarini ichki salbiy xislatlarida emas, balki tashqi vaziyatlar, boshqa odamlarning xatti-harakatlaridan axtaradi. Jinoyat motivlari jinoyatchining shaxsiy salbiy xislatlari- g'araz, kek saqlash, rashk, shuhratparastlik, yolg'on qarashlar tizimi (burch, o'rtoqlik kabi xislatlarni noto'g'ri tushunish) orqali shakllanadi. Aksariyat jinoyatchilar ko'p narsaga da'vogar bo'ladilar, ammo buni amalga oshirish imkoniyatlari juda kam bo'ladi.

Ushbu holat deyarli barcha jinoyatchilarning ichki shaxsiy nizolari asosida yuzaga keladi. G'arazli jinoyatlarni sodir etishga moyil jinoyatchi shaxslar toifalari har xil bo'lib, ular safiga o'g'rilik, xo'jalik sohasida g'arazli jinoyatlarni sodir etuvchi jinoyatchilar va xizmat vazifalarini g'arazli niyatda suiiste'mol qiluvchi jinoyatchilar hamda talon-torojlik jinoyatlarini sodir etuvchi jinoyatchilarni kiritish mumkin. O'g'rilar katta jinoiy tajribaga, g'ayriijtimoiy xulqqa oid shakllangan qarashlar va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ularning bu xulqi barqaror jinoiy yo'nalishga egaligi bilan ajralib turadi. O'g'rilar odatda bezori va mayxo'r bo'lib, ehtiyoj va manfaatlari nihoyatda cheklangan va sodda, ijtimoiy qadriyatlardan begona bo'lgan shaxslardir. Jinoyatchi o'g'rining shaxsi odatda uning jinoyatchilar muhitiga barqaror kirishi bilan, ilk yoshidayoq oiladagi tarbiyasining nuqsonlari, asosiy ehtiyojlarining surunkali ravishda qondirilmaligi, doimo vaziyatga tobeligi bilan buzilgandir[7:5-7].

Shu sababli zo'ravonlik jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslarning asosiy xususiyati - ijtimoiy qadriyatlarining nuqsonli ekanligi, hissiy to'mtoqlik, g'ayriixtiyoriy tajovuzkorlikda namoyon bo'ladi.

Xulosa va takliflar. Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulq — bu jamiyat tomonidan qabul qilingan ijtimoiy me'yor va qadriyatlarga zid harakatlarning majmuasidir. Ushbu

maqolada g'ayriijtimoiy xulqning shakllanishiga olib keluvchi omillar tizimli va kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, bunday xatti-harakatlarning paydo bo'lishida ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik va madaniy omillar o'zaro murakkab aloqadorlikda rol o'ynaydi. Ayniqsa, oilaviy muhitdagi beqarorlik, ta'lim tizimidagi bo'shliqlar, yoshlar orasida identifikatsiya inqirozi va axborot makonidagi salbiy ta'sirlar asosiy omillar sifatida ajralib turadi. Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulqni oldini olish va kamaytirish uchun tizimli yondashuv talab etiladi. Bu esa nafaqat jazoga asoslangan yondashuvni, balki ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirish, tarbiya va ta'limni kuchaytirish, psixologik yordam tizimlarini kengaytirish kabi kompleks choralarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Shuningdek, davlat, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarga nisbatan ijtimoiy immunitet shakllantirilishi zarur. Shuningdek, quyidagi takliflar maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz:

✓ Ta'lim va tarbiya tizimini takomillashtirish:

Maktabgacha ta'limdan boshlab, maktab va oliy ta'lim bosqichlarida ijtimoiy axloq, huquqiy ong va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishga qaratilgan tizimli dasturlar joriy etilishi lozim.

✓ Oilaviy muhitni mustahkamlash:

Oila institutini qo'llab-quvvatlash, ota-onalarga psixologik va pedagogik ko'mak ko'rsatish orqali yosh avlodni g'ayriijtimoiy xatti-harakatlardan himoya qilish zarur.

✓ Axborot makonini sog'lomlashtirish:

Yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ommaviy axborot vositalari va internet kontentlarini nazorat qilish, sog'lom ijtimoiy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi dasturlarni ommalashtirish kerak.

✓ Ijtimoiy-iqtisodiy muhitni yaxshilash:

Ishsizlik, kambag'allik va tengsizlik kabi muammolar g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarning ildizi bo'lishi mumkin. Shuning uchun, ijtimoiy himoya va bandlik dasturlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

✓ Tizimli monitoring va tahlilni yo'lga qo'yish:

Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulq-harakatlar bo'yicha doimiy monitoring tizimini yaratish, hududiy va yosh toifalari kesimida tahlillar olib borish asosida profilaktika choralarni kuchaytirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1999.
2. Алимов С., Антонов-Романовский Г.В. Криминологическое значение изучения конфликтов в основных сферах жизнедеятельности // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. – М., 1999.
3. Антонян Ю.М. Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника в исследовании преступления. – Москва.: Прогресс, 2000.
4. Зарипов З.С., Исмаилов И. Криминология. – Ташкент, 1996.
5. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. – Москва.: Прогресс, 1987.

<i>N.T.Abdullajonova</i>	<i>Germenevtik yondashuv asosida bo'lajak tarix o'qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirishdagi yondashuvlar tavsifi</i>	<i>523-526</i>
<i>N.T.Abdullajonova</i>	<i>Germenevtik yondashuv asosida bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy jarayon qonuniyatlariga doir bilimlarini rivojlantirish modeli</i>	<i>526-529</i>
<i>B.S.Sharipova</i>	<i>O'quvchilarda bioetik bilimlarni shakllantirishda darsda foydalaniladigan texnologiyalar tavsifi</i>	<i>529-532</i>
<i>D.B.Toshaliyev</i>	<i>Oliy ta'lim talabalarini ma'naviy-madaniy merosga aksiologik munosabatini rivojlantirishga tayyorlashning takomillashtirilgan modeli</i>	<i>532-536</i>
<i>M.M.Turg'unov</i>	<i>Pedagogik madaniyat va uning bo'lajak o'qituvchi kasbiy faoliyatidagi o'rni</i>	<i>536-539</i>
<i>B.X.Tolipov</i>	<i>Yoshlar iqtisodiy faolligini rivojlantirish zarurati</i>	<i>540-542</i>
<i>B.X.Tolipov</i>	<i>Iqtisodiy ong, tafakkur va iqtisodiy qonunlar asosida yoshlar iqtisodiy faolligini rivojlantirish</i>	<i>543-545</i>
<i>B.M.Madaminov</i>	<i>Yoshlarni axloqiy tarbiyalashda tarixiy shaxslarning o'rni</i>	<i>546-548</i>
<i>J.A. Qayumov</i>	<i>Yoshlarda g'ayriijtimoiy xulqni shakllantiruvchi omillar: kompleks tahlil</i>	<i>548-553</i>
<i>U.M. Maniyozov</i>	<i>Innovatsion jamiyat qurishda davlat va nodavlat tashkilotlarining o'zaro hamkorligi</i>	<i>554-558</i>
<i>D.A.Abduraxmonov</i>	<i>Bo'lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion shakllari</i>	<i>559-561</i>
<i>D.A.Abduraxmonov</i>	<i>Bo'lajak pedagoglarda kreativ-pedagogik yondashuv asosida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish modeli</i>	<i>561-563</i>
<i>X.J.Toshpo'latov</i>	<i>Ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tavsifi</i>	<i>564-566</i>
<i>X.J.Toshpo'latov</i>	<i>Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga doir zamonaviy konseptual yondashuvlar</i>	<i>566-569</i>
<i>I.A.Malikov</i>	<i>O'quvchilarni xalq o'yinlari vositasida jismoniy yetukligini oshirishning pedagogik jihatlari</i>	<i>569-574</i>